

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

BIODIS

Disentangling the linkage between biodiversity and emerging infectious diseases

Principal investigators: Jean-François GUÉGAN , IRD (FR) / Benjamin ROCHE, IRD (FR) / James N. MILLS, Emory University (US)

Postdoc: Gabriel Ernesto GARCIA-PENA, National and Autonomous University of Mexico (MX)

Start and finish: 2013-2015

Co-funding: Total Foundation

The vast majority of human infectious diseases are of animal origin. How are pathogens transmitted? Is biodiversity the main cause of these diseases? Within the framework of the BIODIS project, CESAB has brought together experts from different backgrounds to provide answers to these questions.

Context and objectives

60-75% of emerging infectious diseases are of animal origin. Intuitively, these viruses or bacteria should be more important in areas rich in biodiversity. Nevertheless, the emergence of these pathogens is often associated with a loss of biodiversity, mainly due to human activities. Several hypotheses have been proposed to explain this phenomenon, including the dilution effect theory,

which sees the circulation of pathogens being diluted by the contact with great biodiversity. Until today, most of these researches have remained theoretical and the relevant data to test these hypotheses could not be put to good use because of partitioning between disciplines. The best way to understand these relationships between biodiversity and emerging infectious diseases are based on inter-institutional and inter-disciplinary collaboration, highlighting the exchanges of databases and their exploitation.

Methods and approaches used for the project

CESAB brought together ecologists, public health experts, veterinarians, modelers and parasitologists, working in different regions of the world (South and Central America, Africa, Europe). During the various meetings, researchers analyzed the role of biodiversity in the transmission of emerging infectious diseases at different spatial and organizational scales.

From the BIODIS program, various international projects have emerged, such as the Mexican project “Biodiversity and Emerging Infectious Risks”. In addition, the project BIODIS responded to two calls for proposals from the ANR. CESAB was one of the very first centers to select a biodiversity/emerging infectious diseases research project, recognizing the excellence of French researchers in this field.

Principal conclusions

- BIODIS has shown that the dilution effect is true in 75 % of situations.
- The amplification effect, when the risk of epidemics increases with the diversity of species present, has been verified in 25 % of situations.
- Dilution and amplification can nevertheless coexist in the same region, depending in particular on spatial heterogeneity, as shown in the work on *Mycobacterium ulcerans*.

Figure 1: This figure summarizes one of the important findings of our interdisciplinary working group. It illustrates the importance of different levels of biological organization in research on zoonotic pathogens. In the two panels on the left, we describe the biological organization of living systems, from molecules and genes to ecosystems. Each hierarchical level reflects an increase in organizational

complexity, where each level is composed mainly of the units of the previous level. The two central boxes illustrate how research on the interactions between infectious agents and host systems differs between biomedical, public health and ecological sciences. The colored discs and the solid lines connecting these discs give an idea of the research carried out in the different fields of activity and by organizational level. The box far-right gives an indication of on research involving different levels of organization, which is currently missing. In order to improve knowledge on the causes and consequences of infectious diseases of animal or environmental origin, we suggest that future research should focus today on these missing links, all of which should take better account of the highest levels in the hierarchy of the organization of life (Ezenwe *et al.*, 2015).

One of the group's major results was to demonstrate the relevance of considering the spatial scale. An analysis on the presence and abundance of a human pathogen, *Mycobacterium ulcerans*, naturally present in the aquatic environment was carried out at 16 sites in the Akonolinga region of Cameroon. This study represents to date one of the most comprehensive studies to understand the dilution phenomenon at a regional level. Two types of ecosystems were identified: rivers (lotic or current ecosystem) and swamps and alluvial zones (lentic or slow ecosystem). It has been shown that these two types of ecosystems work differently with regard to the transmission of mycobacteria; for the same species richness, lentic ecosystems tend to see a decrease in the prevalence of this infectious agent, whereas lotic ecosystems, on the contrary, experience an increase in prevalences. In the same region, two types of aquatic ecosystems, for the same pathogenic agent, work very differently with regard to the relationship between biodiversity and infectious transmission. This work has shown the importance of the spatial dimension and its heterogeneity in understanding the links between biodiversity and the ecology of infectious transmission of emerging pathogens.

Figure 2: The relationship between regional richness of host taxa and the prevalence of *Mycobacterium ulcerans* is substantially different between the lotic systems (open round, dotted line and red polygon) and lentic (black round, solid line and blue polygon). The prevalence relationship of *M. ulcerans* and regional host taxa richness is positive in aquatic lotic environments and negative in lenticular environments. At a regional level depending on the type of ecosystem and habitat heterogeneity, opposite biodiversity-disease relationships may be encountered. The circles and polygons respectively represent the prevalence of mycobacteria and its standard error, as predicted by the generalized linear model (Garcia-Pena *et al.*, 2016).

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

Several members brought the results and concepts of this working group into the decision-making sphere. Jean-François Guégan participated in the written report on the “Links between Health and Biodiversity”, supervised by Patrick Lavarde, Eric Fouquet and Philippe Maler (report N°008095-01) of the French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy (April 2013), and continues to work on this same theme for this Ministry through the FRB. Benjamin Roche as well as Jean-François Guégan participated in a drafting group for the “National Health and Environment Plan (PNSE) 3” in which a better understanding of the health and environment of the French population was achieved, and in which the linkages between biodiversity and human health is listed as a national public health priority.

The main messages delivered are:

- The more humans affect natural ecosystems and the more opportunities they create exposure to new and emerging infectious threats.
- Ecosystem interface zones represent environments that are opportune for the transmission of new infectious agents. These interface areas are also those frequented or exploited by humans that expose them to these hazards.
- Predominantly, emerging infectious diseases cause few deaths with the exception of the Ebola epidemic in West Africa. However, these emergencies often have dramatic socio-economic consequences for national and global economies. Prevention and population education must be the first priorities in the fight against these new threats.
- At the national level, but also at the global level, the restoration of habitat diversity (hedgerows, plots of land, etc.) is a multiplied lever to act against soil erosion, promote water retention, curb biological invasions or pathogenic agents, establish greater biological diversity, generate a diversity of territories and environments, participate in the collective imagination, etc., and must be a priority in development policies.

References:

García-Peña GE, Garchitorena A, Carolan K, Canard E, Prieur-Richard AH, Suzán G, Mills JN, Roche B & Guégan JF (2016) Niche-based host extinction increases prevalence of an environmentally acquired pathogen. *Oikos*, **125**, 1508–1515. doi: 10.1111/oik.02700.

Ezenwa VO, Prieur-Richard AH, Roche B, Bailly X, Becquart P, García-Peña GE, Hosseini PR, Keesing F, Rizzoli A, Suzán G, Vignuzzi M, Vittecoq M, Mills JN & Guégan JF (2015) Interdisciplinarity and infectious diseases: An ebola case study. *PLoS Pathogens*, **11**, e1004992. doi: 10.1371/journal.ppat.1004992.

PARTICIPANTS:

S. BLANCHET, CNRS-SEEM, Moulis (FR) / V. EZENWA, University of Georgia, GA (US) / M. GAUTHIER-CLERC, Fondation Sansuire (FR) / P. HOSSEINI, EcoHealth Alliance, NY (US) / F. KEESING, Bard College, Annandale, NY (US) / A.- H. PRIEUR-RICHARD, Diversitas, Paris (FR) / A. RIZZOLI, Centro di Ecologie Alpina, Trento (IT) / G. SUZAN, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City (MX) / M. VIGNUZZI, Institut Pasteur, Paris (FR) / G. VOUR'CH, INRAE, Clermont/ Theix (FR)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

BIODIS

Biodiversité et maladies infectieuses émergentes : des liens complexes et paradoxaux

Porteurs du projet : Jean-François GUÉGAN , IRD (FR) / Benjamin ROCHE, IRD (FR) / James N. MILLS, Emory University (US)

Postdoctorant : Gabriel Ernesto GARCIA-PENA, National and Autonomous University of Mexico (MX)

Début et fin du projet : 2013-2015

Co-financements : Total Foundation

La très grande majorité des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Comment les agents pathogènes se transmettent-ils ? La biodiversité est-elle la principale cause de ces maladies ? Le Cesab a réuni dans le cadre du projet Biodis des experts de différents horizons pour donner des éléments de réponse à ces questions.

Contexte et objectifs

60 à 75 % des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale. Intuitivement, ces virus ou bactéries devraient être plus importants dans les zones riches en biodiversité. Néanmoins, l'émergence de ces pathogènes est souvent associée à une perte de biodiversité, principalement liée aux activités humaines. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène, notamment la théorie de l'effet de dilution qui voit la circulation des agents pathogènes être

diluée au contact d'une grande biodiversité. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ces recherches sont restées théoriques et les données pertinentes pour tester ces hypothèses n'ont pas pu être utilisées à bon escient à cause d'une forme de cloisonnement entre disciplines. La meilleure façon de comprendre ces relations entre la biodiversité et les maladies infectieuses émergentes reposent pourtant sur une collaboration inter-institutionnelle et inter-disciplinaire mettant en avant les échanges de bases de données et leur exploitation.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le Cesab a permis de réunir des écologues, des experts en santé publique, des vétérinaires, des modélisateurs et des parasitologues, travaillant dans différentes régions du monde (Amérique du Sud et centrale, Afrique, Europe). Durant les différentes réunions, les chercheurs ont analysé le rôle de la biodiversité dans la transmission des maladies infectieuses émergentes à différentes échelles spatiales et organisationnelles.

Du programme Biodis sont nés différents projets internationaux comme le projet mexicain « Biodiversité et risques infectieux émergents ». Par ailleurs, Biodis a répondu à deux appels d'offre de l'ANR. Le Cesab a été l'un des tous premiers centres à sélectionner un projet de recherche biodiversité/maladies infectieuses émergentes, reconnaissant ainsi l'excellence des chercheurs français dans ce domaine. Référence stable et permettra de s'affranchir des problèmes de sémantique.

Principales conclusions

- Biodis a montré que l'effet de dilution est vrai dans 75 % des situations.
- L'effet d'amplification, qui voit le risque d'épidémie augmenter avec la diversité d'espèces présentes, a été quant-à-lui vérifié dans 25 % des situations.
- Les phénomènes de dilution et d'amplification peuvent néanmoins coexister dans une même région en fonction notamment de l'hétérogénéité spatiale comme le montre le travail sur *Mycobacterium ulcerans*.

Figure 1 : Cette figure résume l'un des résultats importants de notre groupe de travail interdisciplinaire. Elle illustre l'importance des différents niveaux d'organisation biologique dans la recherche sur les agents pathogènes d'origine

zoonotique. Dans les deux panneaux de gauche, nous décrivons l'organisation biologique des systèmes vivants, depuis les molécules et les gènes jusqu'aux écosystèmes. Chaque niveau hiérarchique reflète une augmentation de la complexité organisationnelle, où chaque niveau est composé principalement des unités du niveau précédent. Les deux encarts centraux illustrent comment les recherches sur les interactions entre agents infectieux et systèmes hôtes diffèrent entre les sciences biomédicales, la santé publique et les sciences écologiques. Les disques de couleur et les lignes pleines liant ces disques donnent une idée des recherches réalisées dans les différents domaines d'activité et par niveau organisationnel. L'encart le plus à droite donne une indication sur les recherches associant différents niveaux d'organisation, et manquant actuellement. Pour améliorer la connaissance sur les causes et les conséquences des maladies infectieuses d'origine animale ou environnementale, nous suggérons que les recherches futures devraient aujourd'hui se focaliser sur ces liens manquants, prenant tous mieux en compte les niveaux les plus haut dans la hiérarchie de l'organisation du vivant (Ezenwe *et al.*, 2015).

Un des résultats majeurs du groupe a été de démontrer la pertinence de considérer l'échelle spatiale. Une analyse sur la présence et l'abondance d'un agent pathogène humain, *Mycobacterium ulcerans*, naturellement présent dans l'environnement aquatique a été réalisée au sein de 16 sites de la région d'Akonolinga au Cameroun. Cette étude représente à ce jour l'une des plus complètes pour comprendre le phénomène de dilution à un niveau régional. Deux types d'écosystèmes ont été identifiés : les rivières (écosystème lotique ou courant) et les marécages et zones alluviales (écosystème lentique ou lent). Il a été montré que ces deux types d'écosystèmes fonctionnent différemment vis-à-vis de la transmission de la mycobactérie ; pour des mêmes richesses en espèces, les écosystèmes lentiques tendent à voir diminuer la prévalence de cet agent infectieux alors que les écosystèmes lotiques, au contraire, connaissent une augmentation des prévalences. Dans une même région, deux types d'écosystèmes aquatiques, et ce pour un même agent pathogène, fonctionnent très différemment vis-à-vis des relations entre biodiversité et transmission infectieuse. Ce travail a permis de montrer l'importance de la dimension spatiale et de son hétérogénéité pour comprendre les liens entre la biodiversité et l'écologie de la transmission infectieuse de pathogènes émergents.

Figure 2 : La relation entre la richesse régionale des taxa hôtes et la prévalence de *Mycobacterium ulcerans* est substantiellement différente entre les systèmes lotiques (rond ouvert, ligne pointillée et polygone rouge) et lentiques (rond noir, ligne pleine et polygone bleu). La relation prévalence de *M. ulcerans* et richesse régionale en taxa hôtes est positive dans les environnements aquatiques lotiques et négative dans les environnements lentiques. A un niveau régional dépendant du type d'écosystème et de l'hétérogénéité d'habitats, des relations biodiversité-maladies opposées peuvent être rencontrées. Les ronds et polygones représentent

respectivement la prévalence de la mycobactérie et son erreur standard, tels que prédits par le modèle linéaire généralisé (Garcia-Pena *et al.*, 2016).

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Plusieurs membres ont porté les résultats et les concepts de ce groupe de travail dans la sphère décisionnelle. Jean-François Guégan a participé au rapport écrit sur les « Liens entre la santé et la biodiversité », supervisé par Patrick Lavarde, Eric Fouquet et Philippe Maler (rapport N°008095-01) du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (avril 2013), et il continue toujours à intervenir sur ce même thème pour ce ministère par l'entremise de la FRB. Benjamin Roche ainsi que Jean-François Guégan ont participé à un groupe de rédaction du « Plan National Santé Environnement (PNSE) 3 » au sein duquel une meilleure prise en considération des liens entre la biodiversité et la santé humaine figure comme une priorité nationale de santé publique.

Les principaux messages délivrés :

- Plus l'humain vient affecter les écosystèmes naturels et plus il crée des opportunités d'exposition à de nouvelles menaces infectieuses émergentes.
- Les zones d'interface entre écosystèmes représentent des milieux propices à la transmission d'agents infectieux nouveaux. Ces zones d'interface sont aussi celles fréquentées ou exploitées par l'humain qui les expose à ces aléas.
- Majoritairement, les maladies infectieuses émergentes provoquent peu de décès à l'exception de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Ces émergences ont souvent cependant des conséquences socio-économiques dramatiques pour les économies nationales et globales. La prévention et l'éducation des populations doivent être les premières priorités pour lutter contre ces nouvelles menaces.
- Au niveau national, mais aussi mondial, la restauration de diversité d'habitats (haies, parcelles, etc.) constitue un levier démultiplié pour agir contre l'érosion des sols, favoriser la rétention des eaux, freiner les invasions biologiques ou d'agents pathogènes, instaurer une plus grande diversité biologique, générer une diversité de territoires et de milieux, participer à l'imaginaire collectif et doit constituer une priorité dans les politiques d'aménagement

Bibliographie :

García-Peña GE, Garchitorena A, Carolan K, Canard E, Prieur-Richard AH, Suzán G, Mills JN, Roche B & Guégan JF (2016) Niche-based host extinction increases prevalence of an environmentally acquired pathogen. *Oikos*, **125**, 1508–1515. doi: 10.1111/oik.02700.

Ezenwa VO, Prieur-Richard AH, Roche B, Bailly X, Becquart P, García-Peña GE, Hosseini PR, Keesing F, Rizzoli A, Suzán G, Vignuzzi M, Vittecoq M, Mills JN & Guégan JF (2015) Interdisciplinarity and infectious diseases: An ebola case study. *PLoS Pathogens*, **11**, e1004992. doi: 10.1371/journal.ppat.1004992.

PARTICIPANTS :

S. BLANCHET, CNRS-SEEM, Moulis (FR) / V. EZENWA, University of Georgia, GA (US) / M. GAUTHIER-CLERC, Fondation Sansuire (FR) / P. HOSSEINI, EcoHealth Alliance, NY (US) / F. KEESING, Bard College, Annandale, NY (US) / A.-H. PRIEUR-RICHARD, Diversitas, Paris (FR) / A. RIZZOLI, Centro di Ecologie Alpina, Trento (IT) / G. SUZAN, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City (MX) / M. VIGNUZZI, Institut Pasteur, Paris (FR) / G. VOURECH, INRAE, Clermont/Théix (FR)